

USO DO TERRITÓRIO E ESPECIALIZAÇÃO PRODUTIVA: UMA ANÁLISE DA CACHAÇA ARTESANAL NO ESTADO DE ALAGOAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10966602

Geyse Keilla de Souza Oliveira

Professora de Geografia do ensino fundamental 2 e ensino médio, licenciada em Geografia pela Universidade Estadual de Alagoas, geysekeilladesouza@gmail.com

Dhiego Antonio de Medeiros (orientador)

Professor assistente do curso de Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Alagoas, mestre e doutorando pela FFLCH - Universidade de São Paulo, dhiego.medeiros@unel.edu.br

RESUMO

Nas últimas duas décadas do século em curso o estado de Alagoas tem se destacado por uma nova fase de sua história econômica, caracterizada pela crise do setor sucroalcooleiro e a ascensão de novas atividades produtivas no território, como é o caso da produção de cachaças artesanais realizada pelos engenhos locais. Desta forma, a investigação em tela objetiva entender como Alagoas se insere dentro de um circuito espacial produtivo da cachaça e/ou se já existe um circuito constituído, averiguando, para tanto, o processo de surgimento das cachaças artesanais no estado e os usos do território empreendidos pelos engenhos produtores em Alagoas. Os engenhos investigados neste trabalho apresentam diversas semelhanças entre si, principalmente na formação territorial dos municípios de origem, nas estratégias de comercialização utilizadas por eles, para que seus produtos alcancem o mercado regional e nacional. A pesquisa revelou também que decorrente do processo de internacionalização, as cachaças passam a ter maior valor agregado à medida que ganham selos em concursos, tornando-se produtos "gourmetizados", direcionados aos segmentos sociais com níveis de renda mais elevados, consistindo, assim, num exemplo de relação vertical no território, que envolve o mercado interno, sobretudo, no que se refere a produção e alcançando escalas geográficas variadas, no que diz respeito a distribuição e consumo.

Palavras-chave: Circuito espacial produtivo. Cachaça artesanal. Território. Estado de Alagoas.

ABSTRACT

In the last two decades of the century ongoing, the state of Alagoas has been standing out for a new phase in economic history, characterized by the crisis in the sugar-alcohol sector and the rise of the new productive activities in the territory, as in the case of the artisanal "cachaças" production performed by the local mills. That way, the

investigation in debate aims to understand how Alagoas is inserted into a productive space circuit of the "cachaça" and/or if there is already a constituted circuit, investigating, therefore, the process of emergence of the artisanal "cachaças" in the state and the use of the territory undertaken by the producing mills in Alagoas. The local mills investigated in this work have several similarities to each other, mainly in the territorial formation of the municipalities of origin, in the marketing strategies used by them, for your products to reach the regional and national market. The research also revealed that resulting from the internationalization process, the "cachaças" have greater added value as they win seals in contests, becoming O gourmetized products, aimed at social segments with higher income levels, thus consisting of, an example of a upright relationship in the territory, involving the internal market, especially, with regard to production and reaching varied geographic scales, with regard to distribution and consumption.

Keywords: LProductive circuit spatial. Distilled artisanal. Territory. State of "Alagoas".

INTRODUÇÃO

Os atores hegemônicos, do atual período histórico, provocam diversas alterações no espaço, permitindo-nos assim analisar as transformações e a forma qual ele está sendo usado. Logo, investigar as ações dos agentes econômicos e as atividades produzidas no território torna-se indispensável, pois essas são essenciais para a compreensão da dinâmica espacial e o uso do território, pois conforme Santos (1996, p. 15) "é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele o objeto da análise social", uma vez que o território não responde por si as inúmeras heterogeneidades do espaço.

A monocultura da cana-de-açúcar está presente no território alagoano desde o Período Colonial, assim como nos demais estados do Nordeste, dessa forma, firmou as bases de sua economia, principalmente na Mesorregião Leste de Alagoas, na indústria açucareira, criando uma relação de dependência quase que indissociável, ou como Silva (2013) coloca, "não parece acreditável que possa existir a história de Alagoas sem a do açúcar".

Esse vínculo da economia com a cana-de-açúcar a longo prazo tornou-se propícia a abalos socioeconômicos no Estado com quaisquer alterações ocorridas na indústria açucareira, aumentando as taxas de desemprego com o fechamento ou redução da mão de obra nas usinas, realidade que acompanhamos desde o início dos anos 90 do século passado.

Nos últimos anos aumentou a instabilidade na indústria da cana-de-açúcar, fator que levou ao fechamento de usinas, as que permaneceram funcionando vêm buscando formas de continuar ativas mesmo com as crises do setor. Conforme Carvalho (2009, p. 86) “[...] o setor sucroalcooleiro está revelando estratégias de sobrevivência perante o novo ambiente institucional adotado depois de 1990.” A partir dessas estratégias para o setor, é que as cachaças artesanais produzidas em Alagoas começam a ganhar destaque no mercado.

Fonsêca (2020, p. 27) reforça a seletividade desses produtos artesanais ao dizer “[...]que menor a expectativa econômica maior é a quantidade da cachaça vendida.”. Além disso, na última década, os engenhos têm diversificado a produção de cachaça, com lançamento de versões envelhecidas e orgânicas, o que atrai atenção dos consumidores nacionais e do mercado externo, expandido cada vez mais o fluxo comercial desses engenhos e possibilitando a participação em complexos circuitos espaciais produtivos.

Notando o desenvolvimento dos engenhos produtores de cachaça artesanal em Alagoas e seu gradual destaque nacional e internacional, principalmente na segunda década do século XXI, é verificável que mesmo a cachaça estando presente na cultura brasileira desde o período colonial, o destilado artesanal, produzido em alambiques, ganha vantagens gastronômicas sob a cachaça industrial, o que agrega maior valor ao produto e o restringe a um público-alvo específico, diferente da cachaça industrial que tem um alcance popular. Uma característica predominante nos engenhos produtores de cachaça artesanal é a origem familiar da atividade e os engenhos alagoanos não divergem dessa realidade, mesmo sendo localizados no interior do estado, não são facilmente comercializados em pequenos estabelecimentos, caracterizando um produto com público consumidor seletivo, não sendo, portanto, engenhos que produzem cachaças de fácil acesso a população, e sim, cachaças a serem consumidas pelas classes sociais de poder aquisitivo mais elevado.

Assim, representando uma atividade interna com grande potencialidade de crescimento no estado, a produção de cachaças artesanais se mostra como uma temática necessária de investigação no sentido de esclarecer o funcionamento do circuito espacial produtivo e quais os círculos de cooperação que vem sendo estabelecidos para que o uso do território venha sendo possível e intensificado. Logo, uma pesquisa dessa natureza pode também significar, construir uma explicação

geográfica sobre tal atividade e seu dinamismo, colaborando ainda com os estudos de geografia econômica e com as políticas de planejamento territorial do estado de Alagoas.

OBJETIVOS

Definiu-se como objetivo geral deste trabalho, entender como Alagoas se insere dentro de um circuito espacial produtivo da cachaça e/ou se já existe um circuito constituído. Para tanto, convém elencar os objetivos específicos: 1. Investigar o surgimento das cachaças artesanais em Alagoas; 2. Identificar os engenhos produtores de cachaça artesanal em Alagoas; 3. Compreender o processo de produção da cachaça artesanal e suas estratégias de comercialização; 4. Entender os circuitos espaciais produtivos e os círculos de cooperação articulados a produção de cachaça artesanal em Alagoas; e 5. Contribuir com os estudos de geografia econômica em Alagoas.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento e alcance dos objetivos deste trabalho uma “fundamentação teórico-metodológica” (GEORGE, [1970] 1972) consistente se fez necessária. Trilhando nessa perspectiva, eleger as categorias norteadoras da investigação se mostra como uma necessidade, assim, as proposições teóricas a serem desenvolvidas centram-se na noção de Espaço Geográfico de Santos ([1996] 2014), concepções de Método Geográfico de Santos ([1985] 2012) e George ([1970] 1972), de Território Usado em Santos (1996) e Santos e Silveira ([2001] 2016), além de Circuitos Espaciais da Produção e Círculos de Cooperação em Moraes (1985), Santos (1986) e Dantas (2016).

Já para o entendimento da formação territorial e econômica de Alagoas a pesquisa se vale de Carvalho (2009; 2010; 2016), Andrade (1997), Lima (1965), Medeiros (2018) e Silva (2021). Vale aludir que o estudo, não se limita a uma exaustiva revisão da literatura a propósito do tema investigado, pois, além do monitoramento trimestral dos relatórios técnicos que indicam o comportamento do objeto em diferentes escalas geográficas, a pesquisa também contou com levantamento de dados junto às instituições como o IBGE, a FIEA, o SINDCACHAÇA.

RESULTADOS

De origem incerta, extraída do caldo da cana-de-açúcar e envolta de teorias, a cachaça está presente na história brasileira. Ao longo dos anos, a bebida destilada passou por mudanças nas formas de produção em função das sucessivas modernizações, atingindo a escala industrial, culminando em sua popularização e ampliação de alcance territorial. Entretanto, vale salientar que a produção artesanal – semelhante ao período colonial – é a forma mais valorizada do destilado, em Alagoas a cachaça artesanal está fortemente presente no comércio e nas feiras de artesanato, mercado em que o público-alvo são turistas que têm o interesse em consumir produtos de alta qualidade.

Após a realização do levantamento do material bibliográfico acerca do tema na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o aprofundamento no referencial teórico deste trabalho, fixa-se as noções da relação intrínseca da cana-de-açúcar com a formação de Alagoas, como coloca Diégues Júnior (1980, p. 23) “a história do engenho de açúcar nas Alagoas quase se confunde com a própria história do Estado, Capitania e Província.” Assim como da importância econômica dessa relação para o Estado até o atual período histórico.

Os engenhos foram de fundamental importância nesse processo e chegaram ao um número de um mil em 1930 no Estado, ao mesmo tempo que competiam com a presença das primeiras usinas, por suas estruturas não alcançarem a mesma quantidade de produção das usinas, os engenhos foram perdendo espaço e as usinas dominaram por completo a produção da cana.

Mas é com o processo de reestruturação no setor canavieiro vivido nos últimos 20 anos e a da produção de bebida destilada em engenhos com características coloniais, de funcionamento manual e pouca quantidade produzida, que as cachaças produzidas no território alagoano agregam valor aos produtos, diferenciando-os da produção industrial e em larga escala. Fazendo assim uma retomada histórica da produção de cachaça como no período colonial, segundo a FIEA (2018, p. 23),

[...] em 1859, Dom Pedro II descreveu em seu diário a presença de diversas atividades manufatureiras, como destilarias de aguardente, fábricas de cigarros, de descascar arroz, denotando iniciativa empreendedora para diversificação da atividade econômica pelos colonizadores e seus seguidores.

Apesar das usinas suprirem as necessidades industriais e tecnológicas ao longo dos anos para a produção de açúcar e álcool conforme Carvalho (2019 p. 57): “Em 1902, havia seis unidades industriais: Apolinário, Brasileiro, Leão, Serra Grande, Sinimbu e Uruba. Diante delas, estavam moendo, aproximadamente, 1.000 engenhos.” Assim, as mesmas não foram capazes de oferecer a produção gourmet de cachaça que hoje tornou-se objeto requisitado e valorizado.

Nessa perspectiva, Santos (1986) propõe a análise das firmas através de dois fluxos qualitativos, que são os criados por relações técnicas e econômicas, e fluxos criados dentro e entre empresas. Assim, os engenhos estudados no presente trabalho possuem um domínio maior no circuito comercial, isso deve-se os selos anexados a cada cachaça conquistado através de premiações em concursos nacionais e internacionais.

Assim, os principais engenhos produtores de cachaça artesanal no estado localizam-se em cidades vizinhas e com formação territorial semelhante, os mesmos, fundados no interior do estado (vide mapa 1) partiram de decisão familiar, seja em busca de um novo caminho para as fazendas, como é o caso do Engenho Brejo dos Bois localizado no município de Junqueiro/AL e do Engenho Gogó de Ema em São Sebastião/AL, ou, ainda para resgatar tradições reativando o engenho que pertencia a família por gerações, como o Engenho Caraçuípe localizado no município de Campo Alegre/AL.

No território alagoano, o primeiro registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) desses engenhos é feito em 1997 por Gogó da Ema Indústria de Bebidas Ltda., mas a construção começa apenas em 2002, seguido de Brejo dos Bois Ltda., em 2005 e, por último, em 2009 o Engenho Caraçuípe.

Esses engenhos não estão dispersos no território, sua localização está inserida na região produtora de cana-de-açúcar de Alagoas, como é possível observar no Mapa 1, como a produção de cachaça artesanal não demanda grandes quantidades de cana em relação a nível industrial não se faz necessários que os engenhos 2 e 3 que não estão localizados na área de maior produção por hectare tenham dificuldade com a matéria-prima utilizada, os mesmos retiram a cana de suas fazendas ou compram de pequenos produtores vizinhos.

Atualmente o mercado estadual conta também com a produção e pesquisas direcionadas ao envelhecimento da cachaça de alambique desenvolvidas no

Laboratório de Derivados da Cana-de-açúcar da graduação em Química da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, coordenado pelo Professor Dr. João Nunes Vasconcelos que em 2008 fundou o engenho Nunes e Góes Beneficiamento e Comércio de Bebidas Ltda., valendo-se das pesquisas desenvolvidas no laboratório para produzir a cachaça do Engenho Nunes.

Mapa 1 – Alagoas: área produtora de cana-de-açúcar por hectare e engenhos de cachaça artesanal.

Fonte: IBGE (2017). Elaboração: Geysse Keilla de Souza Oliveira, 2022.

Para que esses engenhos alcancem as vendas necessárias para continuar em atividade, a aquisição de mercado e, conseqüentemente, o processo de especialização produtiva e o ingresso da atividade no circuito espacial produtivo da cachaça se realiza à medida que as bebidas produzidas ganham prêmios em concursos de degustação nacionais, a exemplo da medalha de prata conquistada pela Cachaça Gogó da Ema Tradicional, qual seja, o primeiro prêmio conquistado por um engenho alagoano na maior exposição do país, a Expocachaça que aconteceu em Belo Horizonte/MG em 2013; e internacionais, no mesmo ano a mesma Cachaça ganhou medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas (Bélgica), o mais relevante do segmento numa escala internacional.

Dessa forma, cada selo conquistado nos concursos agrega valor e reconhecimento para os produtos, possibilitando assim o aumento das exportações, visto que como é apresentado por Oliveira (2010), cerca de 99% da produção é consumida no Brasil. A partir de 2010, as cachaças produzidas em Alagoas estavam regularizadas e aptas à nova fase necessária para que as mesmas iniciassem suas participações e posteriormente vencer os concursos e premiações do setor, ganhando assim espaço no mercado e se consolidando, o resultado de alcance desses prêmios pode ser notado conforme observar-se-á no Mapa 2. Esse processo de “gourmetização” das cachaças influencia diretamente no valor dos produtos finais, como podemos observar nos Quadros 1, 2 e 3 respectivamente indicando os preços das cachaças Caraçuípe e Escorrega, Brejos dos Bois e Gogó da Ema passando dos seiscentos reais com a cachaça mais cara do engenho.

Quadro 1: Preços das cachaças do Engenho Caraçuípe.

Produto	Preço
Caraçuípe Prata (750 ml)	R\$ 65,00
Caraçuípe Umburana (750 ml)	R\$ 70,00
Caraçuípe Bálsamo (750 ml)	R\$ 70,00
Caraçuípe Ouro (750 ml)	R\$ 85,00
Caraçuípe Extra Premium (750 ml)	R\$ 240,00
Escorrega Mel e Limão (750 ml)	R\$ 45,00
Escorrega Açaí com Banana (750 ml)	R\$ 45,00
Escorrega Cravo e canela (750 ml)	R\$ 45,00
Escorrega Tradicional (750 ml)	R\$ 35,00
Escorrega Gold (750 ml)	R\$ 40,00

Fonte: Engenho Caraçuípe (2022). Elaboração: Geysse Keilla de Souza Oliveira, 2022.

Quadro 2: Preços das cachaças Brejo dos Bois.

Produto	Preço
Brejo dos Bois Tradicional (750 ml)	R\$ 72,00
Brejo dos Bois Mel de Engenho (750 ml)	R\$ 72,00
Brejo dos Bois Bananinha (750 ml)	R\$ 72,00
Brejo dos Bois Envelhecida (750 ml)	R\$ 133,30
Brejo dos Bois Ed. Especial Vanderlei Luxemburgo (750 ml)	R\$ 400,00

Fonte: Mercado Livre (2022). Elaboração: Geysse Keilla de Souza Oliveira, 2022.

Quadro 3: Preços das cachaças Gogó da Ema.

Produto	Preço
Cachaça Bola de Prata (600 ml)	R\$ 34,00
Cachaça Bola de Ouro (600 ml)	R\$ 39,00
Cachaça Gogó da Ema Oxente Prata (550ml)	R\$ 37,00
Cachaça Gogó da Ema Oxente Ouro (550ml)	R\$ 49,70
Cachaça Gogó da Ema Beach (750ml)	R\$ 54,50
Cachaça Gogó da Ema Mix (750ml)	R\$ 69,00
Cachaça Gogó da Ema Nox Prata (750ml)	R\$ 65,00

Cachaça Gogó Da Ema Amburana Ouro (750ml)	R\$ 75,00
Cachaça Gogó da Ema Tradicional Bálsamo (750ml)	R\$ 79,00
Cachaça Gogó da Ema Edição Comemorativa (750ml)	R\$ 79,70
Cachaça Gogó da Ema Rock N' Roll Caveira Bálsamo (700ml)	R\$ 119,00
Cachaça Gogó da Ema Triplo Envelhecimento (500 ml)	R\$ 150,00
Cachaça Blend Nordestino (750 ml)	R\$ 163,00
Cachaça Gogó da Ema Carvalho Single Barrel (750 ml)	R\$ 170,00
Cachaça Gogó da Ema Reserva 6 Anos (750ml)	R\$ 197,00
Cachaça Gogó da Ema Alquimia (750 ml)	R\$ 421,00
Cachaça Gogó da Ema Reserva Especial Louça (670ml)	R\$ 624,00

Fonte: Cachaçaria Nacional (2022). Elaboração: Geysel Keilla de Souza Oliveira, 2022.

Mapa 2: Principais destinos de exportação das cachaças alagoanas e prêmios conquistados no mundo.

Fonte: Engenho Caraguípe (2022). Elaboração: Geysel Keilla de Souza Oliveira, 2022.

Atualmente o Engenho Caraguípe, que alcançou um total de 10 prêmios nacionais e internacionais (vide Quadro 4), é o único engenho alagoano que está realizando exportação de cachaça. Em resposta ao questionário submetido à respectiva gerência, obteve-se a informação de que ainda é recente e por enquanto apenas os Estados Unidos da América e Alemanha fazem parte da rota de exportação, mas que há planos de expansão no mercado internacional.

Os outros dois engenhos ainda não exportam seus produtos mesmo com os diversos prêmios conquistados como o caso do Engenho Gogó da Ema com um total de 27 prêmios até o presente momento (vide Quadro 5), e o Engenho Brejo dos Bois que ganhou por dois anos o Prêmio de Qualidade Alagoana em 2007 e 2008. Em 2021 o MAPA juntos com o IBRAC e a CNA divulgou Diretrizes Estratégicas da Cadeia Produtiva da Cachaça até 2025, o documento apresenta diferentes formas e

estratégias para que os produtores alcancem o mercado internacional, usando a história e a forma de produção como principais atrativos.

Outro fator determinante para que haja o aumento das exportações, principalmente das cachaças produzidas em Alagoas é o selo de Indicação Geográfica, está por sua vez pode ser conseguida de duas formas, ou pelas Indicações de Procedência ou por Denominações de Origem. Em ambas as formas o produtor é incentivado a buscar constantes melhorias para seu produto, segundo Caldas (2004):

As indicações de procedência e as de denominações de origem asseguram, para um conjunto de produtores, reconhecimento, confiança, aumento da auto-estima, uniformização da produção, competitividade intra e extra-região produtora e a garantia de espaço da região no mundo da competitividade. Exigindo do produtor, a responsabilidade de produzir com qualidade, de seduzir o cliente e de despertar o sentimento de confiança e tradição do consumidor em relação à procedência do produto.

Desta forma, as IG agregam um valor ainda maior nos produtos que conquistam o selo, pois fica registrado a partir deste, a importância social e cultural de tal produto. Quando trazemos essa importância para as cachaças alagoanas estamos falando de não só ganhar um destaque no mercado nacional, mas também, como coloca Fonsêca (2020) “[...] à obtenção da IG para as cachaças de alambique de Alagoas, contribuirá para a promoção dos destilados do estado, favorecendo a abertura do comércio exterior.”

Assim as cachaças artesanais de Alagoas obteriam maior facilidade no processo de exportação, isto para os engenhos que ainda não exportam seus produtos, e no caso do Engenho Caraçuípe que já realiza a exportação, aumentariam seus números e alcance se exportação consideravelmente. Fonsêca (2020) ainda coloca que os 3 engenhos se encontram aptos a receber a Indicação Geográfica por meio da Denominação de Origem, pelo vínculo histórico da cana-de-açúcar com a formação territorial alagoana. Nesse ínterim, ressignificada enquanto mercadoria, a cachaça artesanal vai sendo “gourmetizada” e, *pari passu*, tornada um produto de nicho.

Gráfico 3 – Brasil: percentual de cachaça exportada.

Fonte: Comex Stat | Ministério de Economia – NCM 2208.40.00

O gráfico acima mostra detalhadamente a quantidade de cachaça exportada em 2020, que litros resulta num total de 5.575.461, neste valor total está inserida a produção industrial e artesanal do país. Os principais estados exportadores do mesmo ano foram: São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e Ceará, demais estados somam um total de 2,34% de produtos exportados. Segundo os dados do IBRAC, houve um decréscimo na quantidade de cachaça exportada em relação a 2019, que no mesmo ano atingiu uma quantidade de 7.331.576 litros exportados para setenta e sete países, movimentando um total de U\$ 14.603.011,00 na economia do país, uma diferença de U\$ 5.080.611,00 em relação ao valor de 2020.

Em 2018 os Estados Unidos da América era o país que mais importava cachaça brasileira com 19,80% da produção exportada, em 2020 o país passou para a quarta posição com 12% e passou o lugar de maior importador para o Paraguai que com 2020 ficou com cerca de 26% da produção. Os países que hoje importam as cachaças alagoanas do Engenho Caraçuípe são Alemanha e EUA que ocupam respectivamente a segunda e quarta posição dos países que importam cachaças brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do setor sucroalcooleiro do Estado de Alagoas estar passando por um processo de reestruturação produtiva, ora considerado como uma crise devido às consequências atribuídas às usinas que no século passado dominaram a produção

de açúcar e álcool. É sob este novo cenário que os engenhos retornam ao comércio, não mais com a produção de açúcar, mas direcionados a cachaça de alambique, constituindo assim um novo circuito econômico para a cana-de-açúcar.

Os resultados obtidos através da pesquisa nos permitem fazer algumas constatações:

I. Esses engenhos utilizam os concursos como estratégia para aumentar o alcance comercial, a cada selo adquirido através das premiações o produto ganha visibilidade e a marca passa a ser conhecida no mercado aumentando o preço da bebida e fortalecendo uma atividade voltada para o mercado externo. Consequentemente, para segmentos sociais com níveis de renda mais elevados, consistindo, assim, num exemplo de relação vertical no território, que envolve o mercado interno, sobretudo, no que se refere à produção e alcançando escalas geográficas variadas, no que diz respeito à distribuição e consumo.

II. A combinação das possibilidades técnicas e científicas do período (apropriadas pelo capital) com o aprimoramento das formas de cultivo e “lida” com um gênero (a cana-de-açúcar) em um território que foi “vacionado” a esse cultivo, permitiram o alcance da excelência na produção da cachaça – ainda que se trate de um estado de dimensão territorial inferior aos estados que possuem mais “marcas” e, portanto, mais engenhos e alambiques, como Pernambuco e Minas Gerais. Assim, a pesquisa revelou, ainda, que diferente de outros estados brasileiros, em Alagoas, a cachaça artesanal precisou tornar-se internacional para, apenas depois, ampliar o seu mercado em termos regionais e até nacionais. Destaque-se aí, o papel dos concursos e prêmios já apresentados no item anterior.

III. Por fim, para o caso da cachaça artesanal, compreende-se os referidos concursos como estratégias do mercado internacional de “pinçar” esses produtos com qualidades distintas para a sua apropriação e exploração econômica. Assim, *pari passu*, a referida bebida destilada é “deslocada” para públicos com níveis de renda mais elevados que respondem ao processo de gourmetização. Outrossim, em termos geográficos e, portanto, territoriais, provoca mudanças substantivas no que concerne às solidariedades e, portanto, a lógica de espaços que se tornam cada vez mais mundiais e, contraditoriamente, não menos desiguais. O que possibilita-nos falar, ancorados no plano teórico em Santos e Silveira ([2001] 2016) e Cataia (2003), na gênese de um processo de *especialização territorial produtiva* e, consequentemente,

de um *território alienado*, já que se verifica um processo de subordinação à política das empresas.

A produção de cachaça artesanal desenvolvidas por essas famílias representam no contexto de reestruturação produtiva da cana-de-açúcar, desde que haja intervenção em termos de planejamento estatal, através de programas de estímulo ao fortalecimento desse ramo inerente ao setor canavieiro, como uma possibilidade para a geração de emprego, renda e, conseqüentemente, de crescimento econômico ao estado de Alagoas.

REFERÊNCIAS

Livro:

ANDRADE, Manuel Correia de. **Usinas e destilarias das Alagoas**: uma contribuição ao estudo da produção do espaço, Maceió: EDUFAL, 1997.

CARVALHO, Cícero Péricles de. **Análise da reestruturação produtiva da agroindústria sucroalcooleira alagoana**. 3. ed. Maceió: EDUFAL, 2009.

CARVALHO, Cícero Péricles de. **Economia popular**: uma via de modernização para Alagoas. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2010.

CARVALHO, Cícero Péricles de. **Formação histórica de Alagoas**. 4. ed. Maceió: EDUFAL, 2016.

DIÉGUES JÚNIOR, Manuel. **O Bangüê nas Alagoas**. Traços na influência do sistema econômicos do engenho de açúcar na vida e na cultura regional. 2. ed. Maceió: EDUFAL, 1980.

DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Explicação. In: _____. **Alguma poesia**. Rio de Janeiro: Record, [1930] 2013.

FONSÊCA, Liliane dos Santos Mota da. **Estudo prospectivo e exploratório sobre a cachaça de alambique de Alagoas e suas potencialidades para a indicação geográfica e seus diferenciais competitivos**. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) – Instituto de Química e Biotecnologia, Campus A. C. Simões, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020.

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE ALAGOAS. **Trajatória da Indústria em Alagoas**: 1850/2017. Federação das Indústrias do Estado de Alagoas; Instituto Euvaldo Lodi. Maceió: FIEA, 2018.

GEORGE, Pierre. **Os métodos da geografia**. Tradução Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Difusão Européia do Livro, [1970] 1972.

LIMA, Ivan Fernandes. **Geografia de Alagoas**. São Paulo: Ed. do Brasil, 1965. (Coleção Didática do Brasil. Série Normal, v. 14).

MEDEIROS, Dhiego Antonio de. **Financeirização do território e circuitos da economia urbana em Alagoas**. Prefácio Maria Adélia Aparecida de Souza. Pós-fácio Antonio Alfredo Teles de Carvalho. Maceió: Fapeal; Imprensa Oficial Graciliano Ramos, 2018. 318 p. (Coleção Alagoas Bicentenário).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **A cachaça no Brasil**: dados de registro de cachaças e aguardentes ano 2021 / Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília: MAPA/AECS, 2021.

MORAES, Antonio Carlos Robert. **Os circuitos da produção e os círculos de cooperação do espaço**. Mimeografado [FFLCH-USP], São Paulo, 1985.

PRADO JÚNIOR, Caio da Silva. **História econômica do Brasil**. 43. ed. São Paulo: Brasiliense, [1945] 2012.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, [1996] 2014.

SANTOS, Milton. **Espaço e método**. 5. ed. São Paulo: Edusp, [1985] 2012.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, María Laura. **O Brasil**: território e sociedade no início do século XXI. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, [2001] 2016.

SILVA, Clevisson José da. **Os usos do território no setor produtivo**: por uma industrialização local do estado de Alagoas. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal de Alagoas, 2021.

SOUZA, Dário Rosalvo Correia de. **Transformações do setor sucroalcooleiro de Alagoas**: a formação e as questões da atualidade. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) – Curso de Geografia do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Campus A. C. Simões, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2019.

VIDAL, Maria Fatima; GONÇALVES, Marcos Falcão. Produção de cachaça na área de jurisdição do BNB: mercado e estrutura da cadeia produtiva. **Sociedade Brasileira de Economia**: administração e sociologia rural, Rio Branco. 2008.

Capítulo de Livro:

ARROYO, María Mónica. Território, mercado e estado: uma convergência histórica. **GEOgraphia** [UFF], Niterói, v. 6, n. 12, p. 49-66, 2004.

BARRIOS, Sonia. A produção do espaço. In: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. (Org.). **A construção do espaço**. São Paulo: Nobel, 1986, 24 p.

CALDAS, Alcides dos Santos. Novos usos do território: as indicações geográficas protegidas como unidades de desenvolvimento regional. **Revista Análise & Dados**, Salvador, v. 14, 2004.

CASTILLO, Ricardo; FREDERICO, Samuel. Espaço geográfico, produção e movimento: uma reflexão sobre o conceito de circuito espacial produtivo. **Sociedade e Natureza**, Uberlândia, v. 22, n. 3, p. 461-474, dez. 2010.

DANTAS, Aldo. Circuito Espacial de Produção e Lugar. **Sociedade e território**. Natal. v. 28, n.1, p. 193-199, jan./jun. 2016.

ENGENHO CARAÇUÍPE. **Premiações**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.engenhocaracuipe.com.br/premiacoes/>>. Acesso em: 22 maio 2020.

FREDERICO, Samuel. Circuito espacial produtivo do café e o jogo de escalas. **Mercator**, Fortaleza, v.13, n. 1, p. 37-48, jan/abr. 2014.

SANTOS, Milton. Circuitos espaciais da produção: um comentário. In: _____; SOUZA, Maria Adélia Aparecida de. (Org.). **A construção do espaço**. São Paulo: Nobel, 1986, p. 121-134.

SANTOS, Milton. O retorno do território. In: _____; SILVEIRA, Maria Laura; SOUZA, Maria Adélia Aparecida de (Org.). **Território: globalização e fragmentação**. 2. ed. São Paulo: HUCITEC; ANPUR, 1996. p. 15-20.

SILVA, Dênis Carlos da. O circuito espacial da produção e os círculos de cooperação da cana-de-açúcar: uma análise a partir de Alagoas. **Campo-território: revista de geografia agrária, Minas Gerais**, v. 8, n. 16, p. 70-96, 2013.

Endereço Eletrônico:

BANCO DO NORDESTE. **Prêmio MPE 2019 | Engenho Caraçuípe - Categoria Indústria | Alagoas**. Youtube. 30 de outubro de 2019. Disponível em: <<https://youtu.be/-bh5Jwctf4s>>

BREJO DOS BOIS. **Produtos**. [s.d.]. Disponível em: <<https://brejosdosbois.com/produto>>. Acesso em: 20 de maio de 2020.

CACHAÇA GOGÓ DA EMA. **Prêmios**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.cachacagogodaema.com.br/premios/>>. Acesso em: 26 de maio de 2020.

CACHAÇARIA NACIONAL. **Cachaça Gogó da Ema**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.cachacarianacional.com.br/busca?busca=Cacha%C3%A7a+Gog%C3%B3+Ema>>. Acesso em: 20 jul. 2020.

CATAIA, Márcio. Alienação dos territórios frente aos processos da globalização econômica. In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA, 9., 2003, Mérida (México). **Anales...** Mérida: UGI, 2003. Disponível em: <<http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal9/Geografiasocioeconomica/Geografiaeconomica/10.pdf>>. Acesso em: 13 nov. 2021.

COSTA, Waldson. Alambique artesanal de AL produz cachaça que é referência internacional. **G1 – Alagoas**. 06 de abril de 2015. Disponível em: <<https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/04/alambique-artesanal-de-al-produz-cachaca-que-e-referencia-internacional.html>>. Acesso em: 03 mar. 2022.

JOLY, Carolina. **Especialização produtiva do território e o circuito espacial produtivo de celulose em Eunápolis - BA**. 2007. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-03092007-125015/publico/TESE_CAROLINA_JOLY.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2021.

LEITE, Marcel. Cachaças se destacam mundialmente e movimentam o turismo. **Agencia de Alagoas**. 13 de outubro de 2016. Disponível em: <<http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/8647-cachacas-alagoanas-sao-destaques-mundialmente-e-movimentam-o-turismo-em-al>>. Acesso em: 3 mar. 2022.

MAYNART, Rafael. Alagoas descobre nova vocação e já tem cachaças premiadas internacionalmente. **Gazeta Web**. 27 de outubro de 2017. Disponível em: <<https://www.gazetaweb.com/noticias/geral/alagoas-descobre-nova-vocacao-e-ja-tem-cachacas-premiadas-internacionalmente/>>. Acesso em: 3 mar. 2022.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Diretrizes Estratégicas da Cadeia Produtiva da Cachaça**. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/cachaca/diretrizescachaca_final_17122021_1.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2022.